

INTERACTIE TUSSEN LANDBOUW EN BOSBOUW

1. Pas geplante maïs. Populierenplantage, Santa Fe Granada 2. Maïs geplant tussen de populierenrijen, Santa Fe, Granada 3. Maïs voor het eerste jaar, dicht bij de oogst, Santa Fe, Granada

HET WAT EN WAAROM

De teelt van populieren in de provincie Granada biedt een reeks voordelen, variërend van de ecologische verbetering van het milieu tot de economische en sociale promotie van het gebied. Hun vermogen om zich aan te passen aan uiteenlopende omstandigheden, hun bijdrage aan duurzaamheid en hun potentieel als bron van inkomsten maken populieren tot een waardevolle optie voor boeren en de gemeenschap in het algemeen.

Een bedrijf heeft de teelt van maïs opgenomen in de productie van populieren. Deze praktijk werd in het verleden al toegepast in het gebied van Vega de Granada, dat bestond uit het telen van verschillende tuinbouwproducten tussen de rijen populierenbossen tijdens het eerste productiejaar. Door de industrialisatie van de landbouw is deze praktijk vrijwel volledig verdwenen in de regio, maar sommige boeren hebben het echter hersteld en er tot een productieve strategie ontwikkeld.

HOE WORDT DE UITDAGING AANGEPAKT?

Op de onderzochte boerderij staan momenteel 125 ha populieren, verdeeld over percelen van 10 tot 15 ha, waar elk jaar een van de percelen wordt gekapt. Populieren, die een cyclus van 10 jaar hebben, worden eind februari geplant, terwijl maïs half april wordt gezaaid. Hierdoor wordt geprofiteerd van de vochtigheid die door de irrigatie van de populieren beschikbaar is. Tegelijkertijd fungeert de maïs als een essentiële bodembedekker die de vroege ontwikkeling van de populier ondersteunt.

In dit geval wordt maïs in rijen geplant, ongeveer 4 rijen maïs per populierenlijn, waarbij er voldoende ruimte tussen de populieren overblijft om ervoor te zorgen dat beide gewassen kunnen groeien zonder te concurreren om licht en voedingsstoffen.

Het gebied onder de boom dat onproductief blijft, is goed voor 30% van het areaal, maar de maïsopbrengst in het eerste jaar van de populieren is 10.000 kg ha⁻¹. In het tweede jaar wordt de maïsopbrengst door de schaduw van de populieren teruggebracht tot 6.000 kg ha⁻¹. De hoge winstgevendheid van maïs zorgt voor een efficiënter landgebruik.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Trefwoorden: Maïs, populier, agroforestry, teelt tussen rijen

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Dit systeem zorgt ervoor dat beide gewassen kunnen groeien zonder te concurreren om licht en voedingsstoffen. Als snelgroeïende bomen zorgen populieren voor schaduw voor maïs, wat helpt om de bodemtemperatuur en evapotranspiratie te verlagen, waardoor de ontwikkeling van maïs tijdens warme zomerdagen wordt bevorderd.

Dit landbouwmodel stelt boeren in staat hun inkomen te diversifiëren. Terwijl populieren om de 10 jaar kunnen worden geoogst voor de houtproductie, kan maïs jaarlijks worden geoogst. Dit zorgt voor een gestage inkomstenstroom en vermindert het economisch risico.

Het planten van maïs tussen populierenrijen, als agroforestry-systeem, biedt meerdere ecologische, economische en agrarische voordelen. Dit systeem combineert landbouwgewassen met hoogwaardige bomen, zoals populieren, waardoor het gebruik van ruimte en hulpbronnen wordt geoptimaliseerd. Het landgebruik wordt verbeterd door efficiënt gebruik van de ruimte, waardoor de gebieden tussen de populierenrijen die anders onbenut zouden blijven, te benutten. De combinatie van de productie van populierenhout met de productie van maïs heeft een impact op het verhogen van de productiviteit van de bodem.

Daarnaast beschermt dit systeem de bodem en helpt water te behouden. De wortels van populieren stabiliseren de grond en voorkomen erosie, vooral op glooiend terrein. Het helpt ook om vocht vast te houden, omdat populieren fungeren als een barrière om de verdamping van water uit de bodem te verminderen, wat maïs ten goede komt in tijden van droogte. Boomwortels verbeteren de porositeit en het vermogen van de bodem om voedingsstoffen vast te houden.

Met dit beheer worden de inkomsten gediversifieerd. Boeren halen hun inkomen uit zowel de maïsogst als het hout of de biomassa van de populieren, en economische irrigatie wordt geminimaliseerd door de twee gewassen te combineren.

Dit agroforestry-systeem is een interessante optie om ecologische duurzaamheid te combineren met landbouwproductiviteit.

HOOGTEPUNTEN:

- **Door de industrialisatie van de landbouw is deze praktijk vrijwel overal verdwenen, maar sommige boeren hebben haar opnieuw ingevoerd en tot een productieve strategie gemaakt.**
- **In dit geval wordt maïs in rijen geplant, ongeveer 4 rijen maïs per populierenlijn, waarbij er voldoende ruimte tussen de populieren overblijft om ervoor te zorgen dat beide gewassen kunnen groeien zonder te concurreren om licht en voedingsstoffen.**
- **Dit landbouwmodel stelt boeren in staat hun inkomen te diversifiëren. Terwijl populieren om de 10 jaar kunnen worden geoogst voor de houtproductie, kan maïs jaarlijks worden geoogst.**

Populierenkwekerij, Santa Fé Granada, bouwjaar

More Information(web):

<https://chopomarjal.es/> <https://life-woodforfuture.eu/>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.